

JAMIL CHARSEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE KAMER SHIĞARMALARI (“NOKTYURN” DÓRETPESI MISALINDA)

Segizbaeva Guldana Kalmurza qızı

Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filialı “Ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánler” kafedrası “Muzıkatanıw” qánigeligi 2-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12762820>

Annötaciya. Bul maqala kompozitor Jamil Charshemovtıń kamer dóretiwshiligi haqqında bolıp, onda kompozitordıń “Noktyurn” atlı dóretpesi talqılanadı. Maqala dawamında shıǵarmanıń mazmunı, garmoniyası, jazılıw texnikası hám kompozitordıń muzikalıq tili jarıtıp beriledi.

Gilt sózleri: kompozitor, kamer, noktyurn, polifoniya, skripka, fleyta, fortepiano, violonchel.

КАМЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЖАМИЛЯ ЧАРШЕМОВА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “НОКТИУРН”)

Аннотация. эта статья о камерном творчестве композитора Джамии Чаршимова, в которой анализируется произведение композитора под названием “НоктюРН”. На протяжении всей статьи освещаются содержание произведения, гармония, техника написания и музыкальный язык композитора.

Ключевые слова: композитор, камер, НоктюРН, полифония, скрипка, флейта, фортепиано, виолончель.

CHAMBER ART BY JAMIL CHARSEMOV (ON THE EXAMPLE OF THE WORK "NOCTURNE")

Abstract. This article is about the chamber work of composer Jamil Charshemov, which analyzes the composer's work entitled “Nocturne”. Throughout the article, the content of the work, harmony, writing technique and musical language of the composer are highlighted.

Keywords: composer, chamber, Nocturne, polyphony, violin, flute, piano, cello.

Kompozitordıń kamer shıǵarmaları júdá kóp bolıp, bul dóretpeler óziniń biytakrar karakteri, forması, ózgeshe stili, melodiyasınıń jaǵımlılıǵı, tásirsheńligi menen ajıralıp turadı. Jas dóretiwshiniń bul janrda tórt bólimli tarlı kvartet, tarlı kvartet ushın skerco, aralas kvartet ushın “Noktyurn”, “Prelyudiya”, skripka hám fortepiano ushın piesa, violonchel uhnın solo “Qıyal ishinde”, qashqar rubabı ushın solo “Tariyx sazası”, goboy ushın solo “Tanec”, fleyta ushın “Fantaziya”, rubab prima hám fortepiano ushın “Poema”, Omnibus ansamli ushın “Gúrriń”,

“Dalada” kibi birqansha shıǵarmaları bar. Hátteki bul shıǵarmalar joqarı tańlawlarda qatnasıp, úlken dárejelerge erisken.

Kompozitordıń kamer shıǵarmalarınń ishinde onıń aralas kvartet ushın dóretken “*Noktyurn*” shıǵarması ayrıqsha orın iyeleydi. Bul shıǵarma júdá lirikalıq bolıp, tásirsheń karakterde bolıp, Adagio tempinde, 4/4 ólshemde c-moll tonallıǵında polifoniyalıq stilde *aralıq* formada jazılǵan. Dúzilisi a-a₁-b-c-a.

Birinshi bólim eki taktli kirisiw menen, tema skripka hám fortepianoda baslanadı.

126-musal:

Adagio ♩=50

Flute *mp*

Violin *p*

Violoncello

Piano *pp*

Ekinshi bólim yaǵnıy a₁ 9-taktten baslanıp, bunda tema dáslep fleytaǵa soń violonchelge ótedi. Forteplanoda oń qolda shep qoldıń akkordları berilse, shep qolda faktura ózgerip, arpedjio kórinisinde kelip, skripkada tema imitaciyalanadı.

127-musal:

12

Fl.

Vln.

Vc. *mp*

Pno.

Úshinshi bólim yaǵnıy b fortepiano hám violonchelde sáwlelenip, dáslepki 4 taktte fortepianoda oń qolda tema, al shep qolda basqıshpa-basqısh tómen sekvenciya háreketlenedi.

Violonchelde bolsa tema imitatciyalanadı.

128-musal:

21-24 takt aralıǵında fleyta hám skripkada unison tema, al violonchelde bolsa fortepianonıń oń qol teması tákirarlanadı.

129-musal:

Úshinshi bólim kulminaciya bolıp, 25-31-taktler aralıǵında sáwlelenedi. Bunda fleyta hám skripkada birinshi bólimniń teması, violonchelde bolsa usı tema aylanbalı kóriniste berilse, fortepianoda shep qolda arpedjiolar, al oń qolda bolsa akkordlar arqalı súwretlengen.

130-musal:

32-taktten baslap birinshi bólimniń teması qaytalanıp, dáslep 2 taktli kirisiw menen baslanıp, skripkada soń fleytada súwretlenip, violonchelde imitaciya hám fortepianoda akkordlı fakturalar qollanadı.

131-musal:

38-taktten baslap fleytadağı fraza, violonchelde hám fortepianoda tákirarlanıwı menen juwmaqlanadı.

132-musal:

38

Fl.

Vc.

Pno.

pp

pp

pp

pp

Kompozitordın kópshilik kamer shıǵarmaları házirgi kúnde bayram hám tańlawlarda atqarılıp, keń jámiyet itibarın tartıp kelmekte. Dóretiwshiniń bul janrdáǵı shıǵarmaları óziniń mazmunlılıǵı, garmoniyasınıń sulıwlıǵı menen ajıralıp turıp, onı atqarıwǵa muzıka mektepleri, qánigelestirilgen hám joqarı oqıw orınlarınan student jaslar atqarıwǵa qızıǵıwshılıq bildirmekte. J.Charshemovtıń dóretiwshiligine tasqın tabıslar tilep, kóplegen tákirarlanbas shıǵarmalar kútip qalamız.

REFERENCES

1. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 875-879.
2. SEGIZBAEVA G., ABATBAEVA R. QORAQOLPOG‘ISTONDA FORTEPIANO JANRINING RIVOJLANISHIDA DILBAR ERNIYAZOVANING TUTGAN O‘RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 110-114.
3. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – C. 32-38.
4. Segizbaeva G., Kamalova G. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE SAHNA HÁM KINO MUZIKASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 289-294.
5. Segizbaeva G. QARAQALPAQSTANDA NOTALASTÍRÍW PÁNINIŃ ÁHMIYETI //Вестник музыки и искусства. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 157-160.